
CZESKA I NIEMIECKA IMIGRACJA NA WOŁYNIU (II poł. XIX - pocz. XX w.): ANALIZA KOMPARATYWNA

Shulha Svitlana

doktor nauk historycznych, docent Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu
Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina

Adnotacja. W artykule przedstawia się charakter imigracji Niemców i Czechów do Guberni Wołyńskiej Rosji, analizowane są czynniki oraz uwarunkowania kolonizacji. Śledzi się dynamikę liczebności imigrantów, relację z władzą oraz ludnością lokalną, wyznacza się osobliwości założenia osad i gospodarstw. Wyróżnia się wspólne i odmienne cechy kolonizacji Wołyniu przez Czechów oraz Niemców.

Słowa kluczowe: Gubernia Wołyńska, imigracja, koloniści, Czechy, Niemcy, adaptacja.

CZECH AND GERMAN IMMIGRATION TO VOLYN (the second half of XIX – the early XX centuries): COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract. The article reveals the nature of the immigration of Germans and Czechs in the Volyn Governorate of Russia, analyzes the factors and causes of colonization. The dynamics of the number of immigrants, relations with the authorities and the local population are monitored, the peculiarities of founding of settlement and management are determined. Common and distinctive features of colonization of Volyn by the Czechs and the Germans are distinguished.

Keywords. Volyn Governorate, immigration, colonists, Czechs, Germans, adaptation.

ЧЕСЬКА ТА НІМЕЦЬКА ІМІГРАЦІЯ НА ВОЛИНЬ (др. пол. XIX – поч. XX ст.): КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. В статті розкривається характер імміграції німців та чехів у Волинську губернію Росії, аналізуються фактори та причини колонізації. Відслідковується динаміка чисельності іммігрантів, стосунки із владою та місцевим населенням, визначаються особливості заснування поселень, господарювання. Вирізняються спільні та відмінні риси колонізації Волині чехами та німцями.

Ключові слова. Волинська губернія, імміграція, колоністи, чехи, німці, адаптація.

Постановка наукової проблеми та її значення. Друга половина XIX ст. відзначилася потужним колонізаційним пересуванням іноземців на терени Південно-Західного краю Російської імперії, зокрема чехів та німців, хоча їх окремі сім'ї та особи оселялися в регіоні і в попередні століття. Особливості імміграції німців та чехів на Волині, компаративний аналіз їх життєдіяльності викликає науковий інтерес з огляду на формування способів та шляхів адаптації колоністів в іноетнічному та поліконфесійному середовищі.

Аналіз останніх досліджень з теми. Досліджувана проблема почала розроблятися вітчизняними та чеськими науковцями у 90-их роках XX ст., серед яких Ж. Ковба, М. Бармак, В. Надольська, М. Костюк, чеські дослідники Я. Вацулік, І. Хофман. Тематика досліджень розширилася в останні десятиліття (Н. Венгер, Ю. Поліщук), проте їх наукові пошуки зосереджуються лише на окремій етнічній групі колоністів, а тому значимим буде віднайдення спільних та особливих рис чеської та німецької колонізації Волині, чим і визначається мета статті.

Виклад основного матеріалу. Причинами активного колонізаційного руху іноземців на терени Волині були фактори комплексного характеру, серед них економічні, релігійні, політичні, соціально-правові, психологічні, природно-географічні. Головними можна визначити економічні фактори, хоча лише ними обмежитися було би недостатньо. Владні структури Імперії вбачали у колонізації значущий фактор у започаткованому нею процесі деполонізації західних окраїн Імперії – губерній Київської, Подільської, Волинської. Після польського повстання 1863 р. польські землевласники, яких на Волині була більшість (2720 полякам-поміщикам належало 339284 дес. землі) (Рудченко І. 1882, с.65), зазнавали утисків, їх власність конфіскувалася, тому ціна на землю в краї падала. Одна десятина найкращої землі тут коштувала 80 рублів, що було у десять разів дешевше, ніж, наприклад, у Чехії (ЦДІАК Спр.128. Арк. 12-13.). У Луцькому, Дубинському, Овруцькому, Володимир-Волинському повітах десятину можна було купити і за 10 рублів, а на Поліссі – ще дешевше (Держархів Житомирської області. Ф. 158. Оп. 1. Спр. 400. Арк. 2.). Оренда землі на волинських землях також була вигідною з відносно невисокою платнею. За морг орендованої землі сплачували 30-60 копійок в залежності від якості землі та її призначення. Оренда була довгостроковою і становила 20-40 років, в угодах про оренду вказувалося також і можливість викупу землі (Воронин А. б.м., С. 2-4). Згадані факти свідчать про значну економічну привабливість волинського регіону для колоністів, зокрема німців та чехів. А тому, економічний фактор колонізаційного руху німців та чехів визначаємо як основний та спільний для обох етнічних груп переселенців.

Колоністів з Чехії, на відміну від німецьких поселенців, приваблювало також і слов'янське за етнічними характеристиками середовище Волині. Між чеським, українським, польським та російським народами існували тісні зв'язки, що посилювалися в умовах другої половини XIX ст., в той самий час в Імперії Габсбургів чехи зазнавали утисків, так само як і неросійське населення в Росії. Тому на Всеросійській етнографічній виставці та слов'янському з'їзді в Москві у травні 1867 р., проміж інших, обговорювалося і питання еміграції чеського населення на терени Росії, а фактор слов'янської близькості визначався як сприятлива умова для оселення. Як зазначав пізніше посланець Синоду Є.Крижановський, «...саме у слов'янському єднанні чехи вбачали опору проти австрійського дуалізму...» (Крыжановский Е.М. 1890. с. 836). Проте, як зазначає З. Ненашева, постулат «во имя будущности славянства, для исполнения его мирового предназначения» виявився для чехів не переконливим, тому не акцентувалося питання віри (Ненашева З. 2006. с. 36.).

Однак в суспільно-політичних умовах Росії релігійний фактор переселення виявився значимим. Слід зауважити, що саме можливість позбавитися контролю з боку влади та різного роду переслідувань, зокрема і на релігійному ґрунті, приваблювала переселенців, для прикладу німців, на Волинь, яка вирізнялася не лише поліетнічним складом населення, але і поліконфесійністю. Поряд з тим, царський уряд, з огляду на масовість колонізації на Волинь, уважно слідкував та намагався контролювати релігійні процеси у середовищі колоністів, про що свідчать чисельні доповідні записки як російських чиновників, так і представників Синоду (Надольська В. 2013. с. 49-90).

Переважна більшість німецьких колоністів належала до протестантів. З кінця ХУІІІ до початку ХІХ ст. серед німецьких поселенців переважали меноніти.

Саме вони у 1801 р. заснували першу німецьку землеробську колонію на Волині – Карлсвальд, а у 1804 і 1817 рр. – Антонівку і Вальдгайм. У перших десятиліттях XIX ст. до менонітів приєдналися також і лютерани з Пруссії та Гродненської губернії (Воронин А. 2003. с. 28-29). В наступні десятиліття серед німецьких колоністів вирізняється і значна частка католиків.

Для німців-менонітів передбачалися широкі пільги, про які детально йшлося у записці царського чиновника А.Вороніна «Об иностранных поселенцах в Юго – Западном Крае». Меноніти отримували землю у спадкове володіння (60десятин на родину), могли займатися ремеслами та користуватися лісовими угіддями та ін., звільнялися від військової служби, тощо. Пізніше, у 70-80-их рр., коли колонізація іноземців набула масового характеру і стала, за думкою царських чиновників, загрозою для влади будь-які пільги для німців поступово відмінялися (Костюк М. 2003, с. 46-50).

Чеська колонізація, розпочавшись з ініціативи приватних осіб, масовості набуває з середини 60-их рр. XIX ст. В порівнянні із рухом німецьких колоністів чеська колонізація була менш чисельною. Так, за даними архівів в добу найактивнішої колонізації 70-80-і рр. в регіон прибуло приблизно 15 тис. чехів (Vaculík, Jaroslav 1997. s. 26-27), в той же період німців на Волині зафіксовано більше 87 тис. осіб) (ЦДІАК. Ф.442. Оп.642. Спр.497. Костюк М. 2003, с. 30-31.).

Важливим фактором посилення колонізаційного руху чеського населення на Волинь стала постанова кабінету міністрів Росії, підписана Олександром II 10 червня 1870 р., «О водворении чехов на Волыни», яка надавала широкі пільги чехам при оселенні саме в даному регіоні (Собр. 2-е. Т. 36. Отдел 2. 1863 687 с.). Принагідно зазначимо, що імміграція чехів на теренах Імперії мала кілька районів, однак ні південний, ні центральний у межах українських губерній не обумовлювалися спеціальними постановами, лише наприкінці 1871 р. згадані пільги були поширені і на чехів-колоністів Київської та Подільської губерній.

Оселення чехів у Волинській губернії передбачало за постановою: звільнення від податків на 5 років та військової служби, дозвіл купувати землю, самоврядування (створення чеських волостей) та свободу віросповідання (створення власної церкви і заснування парафій) тощо. При порівнянні із умовами оселення менонітів варто зазначити на вельми ширше коло пільг для колоністів-чехів. Отже, приватна ініціатива колонізації чехів була продовжена вже на основі урядової постанови, а тому була поставлена не тільки під суворий контроль держави, але і набула особливого значення для властей. Надалі урядова політика щодо чеських поселенців набувала обмежувального характеру, що, як і стосовно німецьких колоністів, призвело до поступового припинення колонізації.

На відміну від німецьких поселенців, релігійна спрямованість яких була ними визначена ще до оселення на Волині, чеські колоністи мали різну конфесійну приналежність. Серед них більшість належала до римо-католицької церкви, частина – до протестантських общин. Релігійний устрій чеських поселенців становив певну проблему як для самих колоністів, так для уряду і російської православної церкви. Частина чеських переселенців називала себе «чеськими братами», т.т. послідовниками гусизма. Тим то і було викликано зацікавлення урядових кіл у чеському етнічному елементі на Волині як протизвазі католицькому польському населенню, яке в значній чисельності було налаштоване проти російської влади, що посилювалося після придушення повстання

1863 р. Тому православна церква та уряд запропонували і надалі підтримували проект створення чеської гуситської церкви, як перехідного етапу до прийняття чехами-переселенцями православ'я (Вацулік Я. 2013. с.259-316 с. 275-278).

Однак із скасуванням пільг для чехів у середині 80-х рр. XIX ст., невизначеності самих колоністів та зміною внутріполітичної ситуації в Росії ідея спеціальної національної чеської церкви перестала підтримуватися Синодом та урядом. Стало зрозуміло, що така церква не може бути використана для боротьби із католицизмом в регіоні. Чинownik Житомирського губернського присутствія з селянських справ І.Орлов зазначає, що чехи Квасилова, які у 1878 р. обговорювали свої релігійні справи, говорячи про вчення Яна Гуса, твердили, що під його прапором чеський народ не загине, він не втратив своєї національності серед німців і не втратить її серед росіян (Надольська В. 2013, с. 52). Посланець Синоду Є.Крижановський у 1886 р. ознайомився із релігійними справами чехів губернії і категорично висловився проти просування гуситської ідеї і на користь «закриття чеського релігійного питання» (*Дějny česků na Ukrajině* 2013. с. 278). У 1888 р. цар підписав офіційне розпорядження міністра внутрішніх справ про закриття трьох чеських парафій. Після відміни пільг та заборони купувати землю католикам на початку 1897 р. про приналежність до православної церкви повідомили 66% чехів Волинської губернії (*Дějny česků na Ukrajině* 2013. с. 278). А отже, економічна складова оселення для чеського колоніста була значно важливішою, що і прослідковується у процесі прийняття православ'я чехами після заборони купувати землю католиками. Вирішення релігійного питання німецьких та чеських колоністів істотно вплинуло на подальше формування певних особливих рис суспільного життя німців та чехів в регіоні.

Значиму роль у німецькій та чеській колонізації відігравали фактори соціальні. До міграції середини XIX ст. вдавалися безземельні та малоземельні селяни, частково ремісники з німецьких земель, тому при оселенні вони орендували землі і лише з часом могли їх викуповувати. Чеська землеробська імміграція на Волині відзначалася заможністю. Чехи купували землі «у складчину» і розподіляли у відповідності із внеском. Безземельних серед чехів було менше число, про що свідчать архіви та мемуари чеських колоністів, проте з часом (80-і рр.) кількість малоземельних і безземельних зростала. Якщо на початку імміграції у 70-х рр. чехи намагалися купувати землю, а оренда складала лише 7,6 %, то вже у 80-х рр. оренда чехами землі значно розширяється. За відомостями Є.Крижановського, все ж переважаючою групою серед колоністів були середні і дрібні власники (5-12 дес., 12-25 дес. землі), за статистичними даними великих власників серед них було 40 і вони володіли понад 50 дес. Землі (*Весь Юго-Западный край, 1906. с. 663, 697, 795, 845; Vaculík, Jaroslav 1868–1914. s.44-46*).

Серед німецьких колоністів спостерігався процес іншого характеру. На початку переселення німецькі колоністи в переважній більшості орендували землю, з часом у 80-90-х рр. та на початку XX ст. матеріальне становище їх поліпшується і кількість власників землі серед них зростає. Михайло Костюк наводить статистичні дані, за якими можемо переконливо стверджувати, що більшість німців (96,5 %) володіли дрібними (до 25 дес.) та середніми (до 60 дес.-2,7 % колоністів) земельними ділянками і лише 13 (0,8 %) німецьких власників можна віднести до великих. Таким чином, робить висновок історик, наприкінці

XIX ст. німці займали третє місце за кількістю землі серед землевласників національних груп в губернії, отже велике та середнє приватне землеволодіння не було характерним для німецького населення (*Костюк М. 2003, с. 81-85*).

При купівлі земель чехами і німцями виникали значні проблеми. Так, наприклад, при купівлі землі складалися т.зв. «купчі грамоти» на певну особу-посередника, який представляв групу покупців, а потому поставали спірні ситуації із визначенням власника землі. Подекуди такі питання розподілу власності між самими колоністами, між ними і поміщиками, між колоністами і місцевими селянами доходили до суду (*Бармак М. 1999, с. 88-90; Костюк М. 2003, с. 154-155*). Чинили різного роду перешкоди і поміщики, що продавали колоністам землю: не видавали вчасно купчі, вимагали додаткові суми тощо. Державними колами також вчинявся певний тиск: закони 1892 і 1895 рр. забороняли купівлю землі у власність, обмежувалася площа орендованої землі та терміни оренди тощо (*Костюк М. 2003, с.76-79*). Якщо на початку колонізації, наприклад, оренда мала довгостроковий характер (до 30 років), то з 1884 р. (указ 27 грудня 1884 р.) строк скоротився до 12 років (*Бармак М. 1999, с. 34-35; Костюк М. 2003, с. 216-218*). Землеволодіння і землекористування німецьких колоністів, базуючись переважно на орендних відносинах, зазнавало сильніших утисків.

Чеські колоністи наприкінці 80-х рр. також зазнають обмежень: щодо землеволодіння та землекористування, громадського та релігійного життя приймаються обмежувальні закони. Чеські колоністи підпадали під дію законів 1887-1891 рр., що унеможлилювали придбання землі у власність (*Собр.3-е.Т.VII. 1889. с.101-102*). Встановлювалися обмеження у самоврядуванні: з 1887 р. підпорядкування «иноверческих» шкіл міністерству народної освіти (*Собр.3-е.Т.VII. 1889. с. 432*), у 1888 р. – відміна чеського волосного та підпорядкування місцевому управлінню (*Собр.3-е.Т.VIII.1890. с.409 – 411*), 1891 р. – ліквідація чеських парафій, 1892 р. – дозвіл на придбання землі чехам – православним (*Дѣјны чехѣ на Украјинѣ 2013, с. 89*). Варто зауважити, що російська влада проводячи особливу політику щодо чехів, намагалася використати цей етнічний елемент з метою посилення своїх впливів в багатонаціональному середовищі губернії. Не знайшовши підтримки серед чехів у впровадженні проекту чеської церкви, уряд з метою залучення чехів до православ'я уможливив купівлю землі чеськими поселенцями лише за умови прийняття православної віри. Наслідком таких умов став масовий перехід чехів у православ'я.

Зазначимо також, що певна кількість німецьких і чеських колоністів осідала в містах та містечках Волині, а також у губернських містах Південно – Західного краю. Це були переважно ремісники, інженери, управляючі в маєтках, учителі, музиканти. Зазначені явища стали посилюватися у 80-90-их рр. XIX ст. з початком модернізаційних процесів (*Шульга С. 2015 с. 68-77*).

Прослідковуються певні спільні та особливі риси у процесах заснування колоній німцями і чехами та господарському облаштуванні колоністів. Чехи переважно закладали свої поселення як частину вже існуючих, однак називали свою частину із додаванням етноніма «чеський»: Новини Чеські, Ульбарів Чеський, Крошна Чеська, ін. Іноді чехи засновували колонії на незначній відстані від того чи іншого поселення, тоді місцевими мешканцями воно називалося «колонією» або «чехами». Рідше чехи облаштовували окреме поселення із вже

наближеною до чеських топонімів назвою, наприклад «Чорний Лес». Географічне розташування чеських колоній на теренах губернії визначається, перш за все, наявністю родючих ґрунтів в південній її частині (Луцький, Дубинський, Здолбунівський, Рівненський повіти), а також близькістю комунікацій (шосейних та залізничних доріг) (*Historická mapa ... 1995. s.24*). Чехи, будучи заможнішими аніж німці, купували оброблені родючі землі, проте бідні родини могли придбати або орендувати неуживані, чагарникові землі, обробляючи їх перетворювали на зразкові.

Німецькі поселенці рухалися в центральні райони Імперії через територію Волині трактом від Варшави через Ковель, Луцьк, Рівне, Житомир до Києва і далі (*Cichoška-Petražycka Z. 1933. s. 15-17*). Упродовж такого шляху німці і засновували свої колонії або осідали серед місцевих мешканців. Купуючи дешевшу або орендуючи за низьку плату землю, німці просувалися на північ Волині в регіони Полісся, райони ризикованого землеробства, розчищали чагарники та ліси, прокладали тут дороги, будували житлові та господарські споруди (*Костюк М. 2003, с.137-151*). Дослідники відзначали, що німецькі поселення являли собою своєрідні ферми, що знаходилися далеко одна від одної, виглядали розкиданими, тому поселення мали вигляд групи садиб, розташованих серед лісів і лук на значній відстані, але з'єднаних між собою облаштованими доріжками або дорогами. Як зазначає М.Костюк, це була типова хутірна або фермерська система поселень (*Костюк М. 2003, с.138*).

При уважному вивченні питання облаштування обійстя німцем і чехом виявляються як спільні риси, так і низка особливостей. Чехи традиційно виводили свій будинок з квітником до вулиці, а господарські споруди розташовували за будинком, так само як і ділянки землі, город, сад. Чеська садиба частіше мала житловий будинок, пов'язаний із приміщеннями господарського типу, де утримувалася худоба, птиця, знаходилася майстерня тощо. Німці ж для будинку обирали центральне найвище місце земельної ділянки. Будинок німецького колоніста за архітектурними ознаками належав до П-подібного типу, споруди садиби не були пов'язані із житловими приміщеннями. Обидві групи колоністів заповнювали будинок добротними дерев'яними меблями. Чехи прикрашали вікна квітами, фіранками, а столи гаптованими скатерками. Внутрішнє облаштування німецького будинку було більш суворим, аскетичним.

Викликає зацікавлення і питання соціальної адаптації колоністів в багатонаціональному середовищі Волині.

Особливості фермерської системи поселень німців, традиції господарювання, які передбачали повне самозабезпечення окремої родини, обчинне самоуправління, що базувалося на круговій поруці і підпорядкуванні народному сходу та шульцеві, сприяли формуванню замкненості німецької общини, консервуванню патріархальних традицій сімейного укладу та громадського співжиття колоністів. Важливу роль у процесі відіграло протестантське віросповідання німців, що відгороджувало їх як від інших груп колоністів, так і від місцевого православного населення. Переважна більшість німців були лютеранами, менший відсоток становили представники інших конфесій. Влада упереджено, а іноді негативно ставилася до німців, що сповідували баптизм та інші вчення протестантизму, підозрювала їх у неблагодійності та чинила перешкоди у їх діяльності. Отже, усе громадське та

сімейне життя, побут, мораль у німецьких поселеннях підпорядковувалося релігійному, що, в свою чергу, було фактором замкненості та відособленості життя німців на Волині, але, водночас, єдності і збереження національної ідентичності (*Костюк М. 2003, с. 200-215; Бармак М. 1999, с. 47-49*).

Замкненість німецьких колоній позначалася і на освіті дітей. Початкове навчання (конфірмаційні школи) здійснювалося найманими вчителями (шкульмейстерами), якими часто-густо були пастори. Мовою навчання була німецька, а спроби уряду підпорядкувати німецькі школи міністерству народної освіти з метою русифікації і увести навчання російською мовою (1887 р.) виявилася мало результативними, викликали супротив боку німецького населення (*Бармак М. 1999, с.45-46*).

Не відзначалися приязністю стосунки німецьких колоністів із місцевим населенням, про що у 1871 р. повідомляє царський чиновник А.Воронін (*Воронін А. б.м., с.14*). Стосунки із місцевим українським населенням загострювалися, перш за все, з питань землеволодіння та землекористування (захоплення землі колоністами, продаж колоністам сервітутів тощо). Ведення німцями свого господарства прогресивними методами було продуктивним, підвищувало матеріальний стан колоністів-німців, що посилювало напруженість і нарощувало відстань між цими двома групами населення. З іншого боку, замкненість, конфесійна приналежність, ментальні риси німецьких поселенців не сприяли більш дружнім стосункам із місцевим населенням. А тому нам видається правильною думка історика М.Костюка про те, що «...стосунки між волинськими німцями і місцевими жителями ...об'єктивно було би охарактеризувати як мирні і стримані» (*Костюк М. 2003, с. 223*).

Значний інтерес викликає також і питання соціальної адаптації чеської групи колоністів. Простежується найголовніша відмінність у процесі адаптації двох груп колоністів: на відміну від німців чеські поселенці значно швидше і якісніше адаптувалися до нових умов життя, встановлювали тісні стосунки із місцевим населенням та місцевою владою, при тому застосовували усі важелі для збереження чеських традицій та мови, зв'язків із батьківщиною.

Важливо відзначити економічні фактори процесу: для чеського поселенця головною метою було придбання землі і розвиток свого господарства. Інші проблеми для чеха були похідними, що яскраво демонструє вирішення питання щодо чеської церкви і поступовий перехід чеського населення у православ'я, що уможливило купівлю землі в умовах її заборони для католиків. Хоча, як засвідчують мемуари чехів-реємігрантів, чехи «ходили до найближчої церкви: чи то храм, чи костел – було не важливо» (*Спогади Франтішки Гофманової 1929. с. 1*). Господарське облаштування поселень характеризується високою продуктивністю, застосуванням прогресивних знарядь праці і агротехніки. Місцеві селяни могли переймати у чеських колоністів новітні агротехнічні методи, купувати техніку та посівний матеріал тощо. Тому процеси зближення місцевого населення та чеських колоністів, їх адаптації відбувалися активно.

Чеська імміграція не була однорідною, диференціювалася за майновою ознакою та за регіональним походженням, однак в іноетнічному середовищі Волині чехи намагалися триматися єдиною міцною громадою. На роботу заможні чехи наймали переважно «своїх», кооперативи утворювали також проміж земляків тощо. Важливим фактором міцних внутрішніх зв'язків чехів було

надання владою права самоуправління (чеські волості), а пізніше – продовження таких традицій через створення низки громадських організацій культурно-освітнього характеру, кооперативів, ін. З огляду на меншу, ніж німці, чисельність своєї общини, чехи намагалися підтримувати один одного, засновували та утримували за власний кошт школи, бібліотеки, «народні будинки», сокольські гуртки, утворювали громадські організації та кооперативні спілки тощо (*Шульга С. 1998. с. 460-474*). Таким чином, громадське життя чеських поселенців було більш активним, різноманітним і відкритим, ніж у німецьких колоніях.

Стосунки із місцевою адміністрацією та центральною владою для чехів не були конфронтаційними або конфліктними, а виявлялися лише з майнових питань між землевласниками-поміщиками та колоністами або ж колоністами та місцевими селянами на побутовому рівні. Джерела та мемуари засвідчують лояльне ставлення чеської спільноти до влади в умовах порівняно незначної чисельності общини та пільг. Стосунки чехів із владою, зацікавленість царського уряду у лояльності меншини чехів виявилися також на початку Першої світової війни, коли в Росії була створена Чеська дружина у складі царської російської армії (*Vaculík, Jaroslav 2001. s. 5-25.*).

Таким чином, на відміну від німецьких колоністів чеські поселенці зберігали свою ідентичність, національні традиції, мову завдяки лояльному, виваженому ставленню до влади, дружнім стосункам із місцевим населенням. Спроби чехів інкорпорувати свою спільноту до іншомовного багатонаціонального місцевого соціуму виявилися успішними. Хоча уявлення про «чуже» та почуття «іншого» у чехів зберігалось до рееміграції у 1947 рр. Сучасна чеська мемуарна та художня література яскраво відображає зазначені явища.

Отже, порівняльна характеристика німецької та чеської колонізації на Волинь у другій половині XIX – на початку XX ст. підтверджує близькість цілей колоністів: економічні та політичні умови на Волині в середині XIX ст. сприяли масовому оселенню іноземців, серед яких найбільш чисельними були німці. Традиції землеробства та рівень агрокультури німецьких та чеських колоністів був значно вищим, а тому переселення мало позитивний вплив на розвиток виробництва на Волині, проте викликало незадоволення місцевого населення. Важливими були і політичні плани царських властей, які покладалися на чехів з урахуванням їх слов'янського походження та становища на батьківщині. А отже, влада намагалася використати іноземних поселенців для послаблення антиросійських настроїв, для протидії католицьким та польським впливам. Простежуються відмінності у способах заснування колоній та облаштування осель. Релігійна приналежність німців (протестанти), фермерський спосіб заснування колоній та ведення господарства, традиції самоврядування і менталітет сприяли формуванню замкненості німецької общини, консервуванню патріархальних традицій сімейного укладу та громадського співжиття. Чеські поселенці, організовуючи самоврядування та засновуючи громадські товариства та кооперативи, вели відкритий спосіб життя та господарювання, тісніше спілкувалися із місцевим населенням та лояльно ставилися до влади, що полегшувало адаптацію в інонаціональному середовищі. Обидві общини в різний спосіб переслідували основну мету: господарське облаштування та придбання землі і збереження національної ідентичності, мови та культури свого народу.

Література :

1. Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 -1914 рр.) / М.Бармак. – Тернопіль, 1999. – 208 с.
2. Вацулік Я. Чехи на Волині / Я.Вацулік // *Дějny česků na Ukrajině / Історія чехів в Україні* / К.: НАУ, 2013. – 600 с. – С.259-316.
3. *Весь Юго-Западный край / Весь Юго-Западный край.* – К., 1906. – 643 с.
4. Воронин А. Об иностранных поселенцах в Юго – Западном крае /А.Воронин. – б.м., б.г.
5. Громачевский С.Г. Ограничительные законы по землевладению в западном крае : с историческим обзором их, законодательными мотивами и разъяснениями / С.Г.Громачевский. – СПб., 1904. – 173 с.
6. Держархів Житомирської області. Ф. 158. Оп. 1. Спр. 400.
7. *Дějny česků na Ukrajině / Історія чехів в Україні* /К.: НАУ, 2013. – 600 с.
8. Костюк М. Німецькі колонії на Волині (XIX – початок XX ст.) / М.Костюк. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2003. – 384 с.
9. Крыжановский Е.М. Чехи на Волини / Е.Крыжановский // Соч. Т.2. – Киев, 1890. – С.805-981.
10. Спогади Франтішки Гофманової, 1929 р.н. (м. Луцьк). Спогади Мирона Ліпяніна, 1947 р.н. (м. Луцьк) (записано 2015 р.). Спогади Анни Стрелкової (Гофманової) 1925 р.н. (записано 2016 р.)
11. Надольська В. Религиозная жизнь чешских колонистов Волынской губернии / В.Надольська // *Україна – Чехія: історія та сьогодення. Колективна монографія* / О.М.Березовський, Т.В.Брязкало, та ін. Уклад. С.Коваленко, Н.В.Морозова, В.М.Фендик; Одеськ. обл. упр. культури і туризму, національностей і релігій (та ін.). Одеса: ВМВ, 2013. 220 с. С. 49-90.
12. Ненашева З. Начало эмиграции чехов в Россию в середине XIX века. / Зоя Ненашева // *Русский сборник. Исследования по истории России.* Ред.-сост. О. Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М. А. Кодеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Том III. – М.: МОДЕСТ КОЛЕРОВ, 2006. – С. 7-37.
13. О водворении чехов на Волини // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 36. Отдел 2. – СПб., 1863. – 687 с.
14. Полное собрание законов Российской империи. Собр.3-е.Т.УІІІ. – СПб.,1890. – С.409 – 411.
15. Полное собрание законов Российской империи. Собр.3-е.Т.УІІ. – СПб.,1889. – С.432
16. Рудченко И. Записки о землевладении в Юго-Западном крае / И.Рудченко. – К., 1882. – 110 с.
17. Центральний державний історичний архів України в місті Києві (далі ЦДІАК). Ф.442 (Канцелярія Київського, Волинського і Подільського генерал-губернатора). Оп. 617. Спр.128.
18. ЦДІАК. Ф.442. Оп.642. Спр.497.
19. Шульга С. Виникнення та діяльність чеських культурно-освітніх та громадських товариств на Волині у міжвоєнний період / С.Шульга // *Україна в європейських міжнародних відносинах. Науковий збірник Інституту історії України НАН України.* – Київ, 1998. – С. 460-474.
20. Шульга С. Родина волинських чехів Прокупеців / С.Шульга // *Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки.* – Луцьк, 2015. – Випуск 5(306). – С.68-77.
21. Vaculík, Jaroslav. *Dějiny volyňských Čechů. I. Díl. 1868–1914* / Vaculík, Jaroslav. – Praha, 1997. – 210 s.
22. Vaculík, Jaroslav. *Dějiny volyňských Čechů. II. Díl. 1914–1945* / Vaculík, Jaroslav. – Praha, 2001. – 191 s.
23. *Historická mapa českého osídlení na Volyni.* Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1995. – Praha: Nakladatelství Volyň, 1995. – 24 s., mapa.
24. Cichocka-Petrażycka Z. *Żywioł niemeci na Wolyńiu* / Z. Cichocka-Petrażycka. – Warszawa, 1933. – 168 s.